

OS IMPACTOS DAS REDES SOCIAIS NO ENSINO SUPERIOR: ESTUDO DE CASO DOS ALUNOS DA FACULDADE DO MARANHÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.14948120

Maria do Socorro Corrêa da Cruz

Mestra em Ciências da Educação - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Graduada em Biblioteconomia- UFMA. Licenciada em Pedagogia- UNIMAIS. Professora da Faculdade do Maranhão e Universidade Estadual do Maranhão

E-mail: mscruz742@gmail.com

Cássia Milena Moraes

Graduando do Curso de Administração- Faculdade do Maranhão

E-mail:cassiamilena2001@gmail.com

Gabriel Pereira de Souza

Graduando do Curso de Administração- Faculdade do Maranhão

E-mail: gabriel.fcnh@outlook.com.br

Giovana Maria Ferreira de Oliveira

Graduando do Curso de Administração- Faculdade do Maranhão

E-mail: giovannaoliveira1930@gmail.com

Thiago Lucas Matos

Graduando do Curso de Administração- Faculdade do Maranhão

E-mail: ts740668@gmail.com

RESUMO

A pesquisa os impactos das redes sociais na educação superior e como afetam o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. A pesquisa visa investigar os comportamentos dos alunos em relação ao uso das redes sociais durante atividades educacionais, analisar como essas plataformas afetam o desempenho acadêmico dos alunos e apontar estratégias para otimizar seu uso no

contexto educacional. Realizou-se um estudo de caso com 50 discentes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade do Maranhão, utilizando questionários como instrumento de coleta de dados e seguindo uma abordagem qualitativa para compreensão do fenômeno. A pesquisa revela que todos os alunos utilizam redes sociais, principalmente *Instagram* e *WhatsApp*, para fins de entretenimento, comunicação com professores e colegas, busca de informações educacionais e formação de grupos de estudo. O uso das redes sociais demonstrou melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, facilitando a comunicação, o acesso a recursos educacionais e a colaboração entre estudantes. No entanto, o uso excessivo pode levar a distração, procrastinação e queda no rendimento escolar. As redes sociais desempenham um papel significativo na vida dos estudantes universitários, proporcionando melhorias na comunicação, colaboração e acesso a recursos educacionais. No entanto, é essencial orientar e equilibrar seu uso para maximizar os benefícios educacionais e minimizar possíveis impactos negativos, como distração e dependência excessiva. A integração consciente dessas plataformas no ambiente educacional pode transformar o aprendizado, tornando-o mais interativo, acessível e eficaz.

Palavras-chave: Redes sociais. TICs. Educação. Interatividade.

ABSTRACT

The research explores the impacts of social media on higher education, examining how they affect the teaching-learning process and student development. The study aims to investigate student behaviors regarding the use of social media during educational activities, analyze how these platforms affect students' academic performance, and identify strategies to optimize their use in an educational context. A case study was conducted with 50 students from the Administration and Accounting courses at Maranhão College, using questionnaires as a data collection instrument and following a qualitative approach to understand the phenomenon. The research reveals that all students use social media, mainly Instagram and WhatsApp, for entertainment, communication with teachers and peers, seeking educational information, and forming study groups. The use of social media has been shown to enhance students' academic performance by facilitating communication, access to educational resources, and collaboration among students. However, excessive use can lead to distraction, procrastination, and a decline in academic performance. Social media play a significant role in the lives of university students, providing improvements in communication, collaboration, and access to educational resources. However, it is essential to guide and balance their use to maximize educational benefits and minimize potential negative impacts, such as distraction and excessive dependence. The conscious integration of these platforms into the educational environment can transform learning, making it more interactive, accessible, and effective.

Keywords: Social media. TCTs. Interactivity.

INTRODUÇÃO

As redes sociais têm desempenhado um papel cada vez mais significativo na vida dos estudantes, influenciando não apenas suas interações sociais, mas também

seu processo de aprendizagem. O uso das redes sociais na educação superior é uma maneira de construir a relação aluno-professor por meio de trocas de experiências e informações, de forma que venha a facilitar o aprendizado e desenvolvimento dos alunos. Diante desse assunto é preciso reconhecer o potencial delas como plataforma para compartilhar informações relevantes para o processo de ensino e aprendizagem, e não apenas um meio de entretenimento.

Diante desse contexto, o estudo de caso dos alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade do Maranhão justificativa pela necessidade de se compreender os impactos das redes sociais na educação superior, explorando como elas afetam o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Na pesquisa destacam-se os principais comportamentos dos alunos relacionados ao uso das redes sociais durante as atividades educacionais, analisa-se como o uso dessas plataformas afeta o desempenho acadêmico dos alunos. E por fim, apontar as estratégias para otimizar o uso das redes sociais no contexto educacional, a fim contribuir positivamente para o aprendizado.

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICs)

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) surgiram ao longo de várias décadas de desenvolvimento tecnológico contínuo, com marcos importantes em diferentes períodos. O processo teve início com os primeiros computadores digitais na década de 1940, seguidos pelo desenvolvimento da ARPANET nos anos 1960, precursora da internet moderna. Na década de 1970, houve expansão dos microprocessadores e desenvolvimento de tecnologias de comunicação digital. Os anos 1980 foram marcados pela popularização dos computadores pessoais e sistemas operacionais (Lévy, 1997).

As TICs englobam um conjunto diversificado de tecnologias que revolucionaram a maneira como nos comunicamos, compartilhamos informações e interagimos em diversas esferas da vida, incluindo a educação. Seu surgimento remonta aos primórdios da computação e da comunicação digital, ganhando impulso significativo com o advento da internet e sua subsequente expansão para uma plataforma global de troca de dados e ideias.

O conceito de TICs abrange desde dispositivos físicos, como computadores e dispositivos móveis, até softwares, redes de comunicação e infraestrutura digital.

Essas tecnologias têm sido cada vez mais integradas ao ambiente educacional, proporcionando novas oportunidades de aprendizagem, colaboração e acesso a recursos educacionais.

Não quero de forma alguma dar a impressão de que tudo o que é feito com as redes digitais seja "bom". Isso seria tão absurdo quanto supor que todos os filmes sejam excelentes. Peço apenas que permaneçamos abertos, benevolentes, receptivos em relação à novidade. Que tentemos compreendê-la, pois a verdadeira questão não é ser contra ou a favor, mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação para a vida social e cultural. Apenas dessa forma seremos capazes de desenvolver estas novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista. (Lévy, 1997, p. 12).

Pierre Lévy destaca a importância de adotar uma visão equilibrada em relação às novas tecnologias, reconhecendo que nem todos os usos das redes digitais são intrinsecamente positivos. Ele argumenta que devemos permanecer abertos e receptivos à novidade, ao mesmo tempo em que buscamos compreender as mudanças qualitativas que essas tecnologias trazem para a sociedade e a cultura.

Em síntese, Lévy nos lembra da necessidade de uma abordagem crítica e reflexiva em relação às novas tecnologias, reconhecendo seu potencial tanto para o bem quanto para o mal. Ao mesmo tempo, ele enfatiza a importância de desenvolver essas tecnologias dentro de um contexto humanista, onde o ser humano é colocado no centro das preocupações éticas e práticas (Lévy, 1997).

Ao examinar o histórico das TICs, podemos observar sua evolução ao longo do tempo e seu impacto progressivo na educação. Desde os primeiros experimentos com computadores em sala de aula até o surgimento de sistemas de gestão de aprendizagem e ambientes virtuais de ensino, as TICs têm desempenhado um papel fundamental na modernização e na democratização do processo educacional.

Além disso, as TICs têm sido fundamentais para o surgimento e a disseminação das redes sociais. Inicialmente concebidas como plataformas para conectar pessoas e facilitar a troca de informações e experiências, as redes sociais evoluíram para se tornar espaços virtuais onde comunidades se formam, ideias são compartilhadas e colaborações acontecem em tempo real.

As TICs permitem que uma variedade de atividades dos alunos sejam disponibilizadas, como pesquisar na web, fóruns de discussão online, apresentações síncronas, avaliação por meio de e-portfólios e trabalhos em grupo online. Os

estudantes de hoje vivem em um universo digital em rede e, portanto, esperam que toda sua aprendizagem também ocorra em rede digital. Por outro lado, os professores, em particular, tendem a subestimar o acesso dos alunos às tecnologias avançadas, observa-se que os professores são muitas vezes adotantes tardios de novas tecnologias, assim é necessário tentar identificar quais dispositivos e tecnologias os estudantes estão usando atualmente.

Além disso, ressalta-se que não são todos os alunos estão inseridos na cultura digital e que são “alfabetizados digitais “e estão exigindo que as novas tecnologias sejam utilizadas no ensino. Portanto, não há dúvidas das vantagens da aplicação inteligente das tecnologias para o ensino porque fornecem oportunidades para que os alunos aprendam em uma variedade de formas, adaptando, assim, o ensino mais facilmente às suas diferenças. Assim, o primeiro passo nas mídias sociais é conhecer seus alunos, suas semelhanças e diferenças, a quais tecnologias já têm acesso e quais competências digitais já possuem ou necessitam que possam ser relevantes para seus cursos. É provável que isso requeira o uso de uma grande variedade de mídias no ensino e o professor deverá adequar à realidade de cada aluno e intuição (Moran, 2013).

AS REDES SOCIAIS

Nos anos 1990, testemunhamos uma verdadeira revolução na internet comercial, com a popularização massiva da web e o surgimento de navegadores online e redes sociais. Já nos anos 2000, presenciamos um avanço exponencial dos dispositivos móveis, como smartphones e *tablets*, além da expansão das redes sociais mais populares, alterando profundamente a dinâmica da comunicação e interação online.

As redes sociais são mais do que simples plataformas digitais; são estruturas complexas que refletem os intrincados padrões de interação entre indivíduos ou entidades em um ambiente social. Este conceito fundamental remonta às disciplinas da sociologia e antropologia, proporcionando uma visão profunda sobre como as pessoas se conectam e se organizam em diferentes grupos sociais. (Daroda, 2012).

Essencialmente, as redes sociais são compostas por nós (indivíduos, organizações, comunidades) e conexões (relacionamentos, laços sociais) que

existem entre esses nós. Os nós representam os participantes da rede, enquanto as conexões indicam as relações estabelecidas entre eles.

Diante dessa afirmação, coube aos docentes da geração dos nativos digitais, aqueles que nasceram na era digital, também conhecida como geração Y, utilizar dessas ferramentas para melhorarem os métodos de ensino e aprendizagem, com o avanço da globalização é necessária uma adaptação, se mantendo sempre atualizados em busca de novas maneiras de se adaptarem ao novo modelo de estudo, visando o aperfeiçoamento dos ensinamentos escolares e desenvolvimento dos alunos com relação aos avanços tecnológicos e científicos. Assim, os nativos digitais, possuem:

A capacidade de realizar múltiplas tarefas, o que representa uma das características principais dessa geração. Ainda segundo esse autor, essa nova geração é formada, especialmente, por indivíduos que não se amedrontam diante dos desafios expostos pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e experimentam e vivenciam múltiplas possibilidades oferecidas por novos aparatos digitais. Portanto, esse fascínio característico da Geração Y pela descoberta e experimentação deve ser explorado pela escola, de forma a direcioná-la para um ensino e uma aprendizagem que dialoguem e interajam com os novos meios tecnológicos. (Prensky, 2001 *apud* Coelho, 2012, p. 90)

Nesse contexto, as redes sociais são utilizadas para diversos fins, inclusive para fins acadêmicos, como se seguem:

O Instagram, lançado em 2010 pelo norte-americano Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger, é uma rede social principalmente visual, o usuário pode postar fotos e vídeos de curta duração, aplicar efeitos a eles e também interagir com publicações de outras pessoas, através de comentários e curtidas. Entretanto, essa rede social pode ter papel fundamental na educação pela sua capacidade de ser utilizada como ferramenta pedagógica, através de suas enquetes, páginas e postagens, o professor pode utilizá-la como uma nova metodologia de ensino, visto que, os alunos utilizam essa rede social, fazendo assim com que os mesmos tenham mais curiosidade e personalidade, já que esta rede tem a opção de compartilhamento, fazendo com que eles compartilhem suas opiniões e conhecimentos com mais pessoas (Santos, 2019).

O Whatsapp, lançado em 2009, aplicativo cujo o nome é uma piada com a expressão em inglês “What’s Up?”, que pode ser traduzida como “e aí?” ou “beleza?”. Ele foi criado por Brian Acton e Jan Koum, dois ex-funcionários do Yahoo, que deixaram a empresa em 2007. Essa rede social permite compartilhar mensagens,

fotos e até fazer chamadas de forma gratuita e ilimitada fez sua popularidade explodir desde que foi criado, de forma que chegasse a diversos cantos do mundo. No Brasil seu sucesso é incomparável, de forma que só cresce a cada ano (Volpato, 2023).

A lista de recursos disponíveis é longa e cresce a cada ano, indo além do envio de mensagens simples. Hoje se pode também: compartilhar sua localização, transmitir seu status para seus contatos, compartilhar contatos, usar a câmera para tirar fotos e vídeos de dentro do aplicativo, dentre muitos outros. Portanto, tornou-se útil e prático seu uso, já que o WhatsApp é gratuito e é por isso que muitas pessoas o preferem como seu aplicativo ideal.

Em época pandêmica a rede social se tornou extremamente importante para o ensino, se tornando o principal meio de comunicação entre alunos e professores, de forma que era necessário adaptar as aulas com os recursos disponíveis no whatsapp, para um melhor ensino.

Com o aplicativo WhatsApp o professor pode valer-se dessa ferramenta para orientar seus estudantes nas dúvidas de atividades de leitura, nos textos a serem discutidos, postando atividades, links, e vídeos e fotos como proposta de atividade, relatórios de estudo, bem como na correção e orientação de trabalhos, entre outras possibilidades (Guerra et al., 2024, p.7).

O YouTube, é uma plataforma de vídeos online. Por meio dela, usuários podem assistir, criar e compartilhar vídeos pela internet. Fundada em 2005, a plataforma possui mais de um bilhão de usuários pelo mundo. O YouTube está tendo um papel fundamental na nova economia e na transformação da nossa sociedade, falando da educação. O uso do *YouTube* pode desempenhar um papel vital para ajudar os alunos na compreensão de suas lições, pois o uso de vídeos em sala de aula permite um processamento e recuperação de memória mais eficientes. Seus vídeos têm sido cada vez mais utilizados como recurso pedagógico nas escolas e universidades, eles respeitam a ideia de múltiplos estilos de aprendizagem e inteligências. (David et al., (2019).

Portanto, o *YouTube*, plataforma de vídeos mais conhecida mundialmente, pode ser um feto de sucesso para alunos e professores. No *YouTube* existem diversos canais educativos, que possuem conteúdo para todos os tipos de alunos. Esses canais tem o objetivo de disponibilizar conteúdo educativo para alunos e professores dentro e fora da sala de aula, como complemento à rotina escolar normal (Fragoso, Pires, 2020).

O *TikTok*, com sua capacidade de compartilhar vídeos curtos e sua variedade de recursos de edição, pode ser uma ferramenta poderosa para estudos. Os usuários podem criar conteúdo educativo de forma envolvente e acessível, usando filtros, legendas, trilhas sonoras e outros recursos para tornar o aprendizado mais dinâmico. Além disso, a interação entre os usuários permite a troca de conhecimentos, colaboração em projetos acadêmicos e discussões sobre temas educacionais (Felix, 2020)

A parceria entre o *TikTok* e programas educacionais, como o Educa Mais Brasil, destaca o potencial impacto na educação. Ao utilizar a plataforma para promover bolsas de estudo e acesso à educação de qualidade, o *TikTok* pode ajudar a ampliar as oportunidades educacionais para estudantes de diversas origens e regiões. A capacidade de alcançar uma audiência vasta e engajada também pode facilitar a disseminação de informações educacionais e promover a conscientização sobre questões relacionadas à educação (Felix, 2020).

Ressalta-se que o *TikTok* não só oferece uma nova forma de aprendizado, mas também pode desempenhar um papel significativo na democratização da educação, conectando estudantes a recursos educacionais e oportunidades de aprendizado, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica.

Assim, percebe-se em diversos estudos que o uso das redes sociais na educação superior pode ser benéfico e positivo para os alunos, de forma que seja ministrada com direcionamento e orientação certa dos professores, assim podendo aspectos intelectuais dos estudantes. Já que suas novas metodologias de ensino fazem com que o aluno desenvolva ainda mais seu nível de curiosidade e senso crítico, conseguindo compartilhá-lo através da função de compartilhamento incluso nas redes sociais.

O Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo, atrás apenas da Índia e da Indonésia. Todo o tempo gasto por brasileiros nas plataformas de interação tem impactos econômicos e solidificou novas possibilidades profissionais no país. Mas o instrumento, que pode ser usado de forma saudável para ampliar a sociabilidade, também leva a prejuízos. Os danos são tanto psicológicos, se a imersão é excessiva, quanto financeiros, se não há cuidados num terreno que golpistas transformaram em um campo minado. (Velo, 2023, p.1).

As redes sociais têm o objetivo de integrar, compartilhar informações em comum, entreter e aproximar pessoas. Cada perfil tem sua finalidade e preferência

nas relações. O uso das redes sociais tem crescido na sociedade. As informações em tempo real proporcionam aos usuários uma interação virtual e, com ela, a necessidade de mais informações difundidas ao mesmo tempo. Com todas essas disponibilidades tecnológicas, muitas pessoas, instituições educacionais e empresas têm aderido às redes sociais para uma nova relação digital.

No que concerne à educação as redes sociais se tornaram ferramentas valiosas, oferecendo várias funções que podem enriquecer o ensino e a aprendizagem. Dentre as principais funções dessas plataformas, segundo Lorenzo (2013) e Moran (2013) destacam-se:

a) **facilitação da Comunicação e Colaboração**, as redes sociais facilitam a comunicação entre alunos e professores, permitindo trocas rápidas de ideias e colaboração em projetos. Podem servir como espaços de estudo onde os participantes discutem tópicos e compartilham recursos.

b) **Criação e Compartilhamento de Conteúdo** entre professores e alunos, a exemplo, como *YouTube* e *Instagram*. Isso torna o aprendizado mais dinâmico e acessível, permitindo que vídeos, artigos e infográficos estejam disponíveis para todos.

c) **Aprendizagem Personalizada**, as redes sociais ajudam a personalizar o aprendizado, oferecendo conteúdos que atendem aos interesses e necessidades individuais dos alunos. Algoritmos do *YouTube* e do *Facebook*, por exemplo, sugerem materiais educativos baseados nas preferências dos usuários.

d) **Engajamento e Motivação**, o uso de redes sociais pode aumentar o engajamento dos alunos. Elementos de gamificação, como recompensas e *badges*, incentivam a participação ativa e tornam o aprendizado mais divertido e motivador.

e) **Desenvolvimento de Competências Digitais**, a interação com redes sociais, os alunos desenvolvem habilidades digitais importantes, como navegação online, avaliação de fontes e comunicação digital. Essas competências são essenciais no mundo atual e no mercado de trabalho.

f) **Educação à Distância e Aprendizagem Híbrida**, as redes sociais facilitam a educação à distância e a aprendizagem híbrida, permitindo a interação e o compartilhamento de recursos independentemente da localização física. Ferramentas como *Zoom* e *Google Classroom* integram redes sociais para facilitar o ensino remoto.

g) *Feedback* Imediato, professores podem fornecer *feedback* imediato através de comentários e mensagens diretas. Essa retroalimentação rápida é crucial para o aprendizado contínuo e para a correção de erros em tempo real.

h) Comunidades de Aprendizagem, redes sociais ajudam a construir comunidades de aprendizagem onde alunos e educadores trocam experiências e discutem temas de interesse comum. Grupos no *Facebook* e fóruns no *Reddit* são exemplos de como isso pode ser realizado.

i) Acesso a Recursos Educacionais Abertos (REA), as redes sociais facilitam o acesso a Recursos Educacionais Abertos, permitindo que professores e alunos utilizem materiais gratuitos de alta qualidade para o ensino e a pesquisa.

j) Desenvolvimento de Habilidades de Pesquisa, o uso de redes sociais aprimora as habilidades de pesquisa dos alunos, ensinando-os a buscar informações, avaliar fontes e sintetizar dados de forma crítica e organizada.

METODOLOGIA

Para atingir aos objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa com procedimento estudo de caso com 50 (cinquenta) discentes, faixa etária de 17 a mais de 30 anos do primeiro período do curso Administração e Ciências Contábeis da Faculdade do Maranhão com o objetivo de verificar os impactos das redes sociais na aprendizagem. Aplicou-se o instrumento coleta de dados, questionário, segundo os autores Gil (2019), Marcone e Lakatos (2019), Boaventura (2020), essa ferramenta possibilita atingir grande número de pessoas/respondentes mesmo que estejam dispersos numa área geográfica muito extensa, garante anonimato nas respostas, fornece alguma demonstração que conduza à credibilidade no trabalho por parte do informante. Portanto, o estudo de caso se justifica quando se faz de forma minuciosa e aprofundada sobre um tema contemporâneo, favorecendo um maior nível de detalhamento das relações entre os indivíduos e uma organização ou um ambiente nos quais estão inseridos. (Yin, 2015). Já a abordagem qualitativa busca a compreensão de um fenômeno, baseando-se na coleta de informações, interpretação e descrição de sujeitos e o seu contexto.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

De acordo com os dados coletados na pesquisa todos os discentes fazem uso das redes sociais, destaca-se o uso das principais redes sócias, *Instagram*, (47,8%) *YouTube* (10,9%), *Facebook*,(10,9%) *Whatsapp* (30, 4%) e *Tiktok* (10,9%). A pesquisa mostra que 67,4% do público participante usam-nas para fins de entretenimento, mostrando assim que fazem parte do dia a dia dos estudantes.

Ressalta-se que as redes sociais possuem um papel significativo na vida dos estudantes, produzindo uma melhor comunicação entre professores e alunos, além de afetar no melhor desempenho nas atividades escolares e acadêmicas. Na pesquisa comprova-se através das seguintes respostas obtidas no questionário; todos utilizam as redes sociais para fins educacionais, 71,7% para fazer busca de informações sobre conteúdos trabalhados em sala de aula e os demais para formar grupos de estudos, já 97,8% afirmam que as redes sociais melhoraram seus desempenhos quando as utilizaram como ferramentas de aprendizagem, apresentando melhora na comunicação entre professores e alunos, engajamento nas aulas e mais acesso a recursos educacionais.

Entretanto, destaca-se que o uso das redes sociais sem um autocontrole pode causar consequências, como ter o rendimento escolar ou acadêmico positivo comprometido, distração e procrastinação, de acordo com a pesquisa, 69,6% dos estudantes já perderam a concentração ou tiveram queda de rendimento, seja pouco ou muito significativa, os estudantes acabaram tendo uma dependência das redes, visto que, elas são de extrema importância quando se trata de facilidade em comunicação, no entanto, de acordo com os dados coletados elas causam 63,4% de procrastinação e distração dos discentes, ou seja, quando são utilizadas de forma errada elas acabam impactando negativamente nos estudos e desenvolvimento na maioria dos estudantes que as usufruem, outros fatores negativos são dependência e uso excessivo, *cyberbullying*, e notícias falsas sendo divulgadas, também conhecidas como "fake News.

Enfatiza-se que o uso excessivo das redes sociais pode causar desinteresse e perda de foco dos alunos nas aulas, afetando negativamente sua capacidade de se concentrar e aprender. Em contrapartida, as redes sociais, podem facilitar o acesso a informações e recursos educacionais, melhorando o aprendizado quando usadas adequadamente. No entanto, o uso inadequado pode levar a problemas de interação

social, isolando os alunos e dificultando sua capacidade de expressão. Além disso, o uso das redes sociais em sala de aula sem a orientação adequada dos professores pode prejudicar o aprendizado, destacando a necessidade de uma supervisão construtiva para que essas ferramentas sejam benéficas no contexto educacional.

CONSIDERAÇÕESINAIS

A pesquisa revela que todos os estudantes utilizam redes sociais, com destaque para *Instagram* e *WhatsApp*, seguindo *YouTube*, *Facebook*, e *TikTok*. A maioria usa para entretenimento, integrando-as ao cotidiano estudantil. As redes sociais melhoram a comunicação entre alunos e professores e impactam positivamente o desempenho acadêmico. Todos os participantes as utilizam para fins educacionais, sendo que a maioria buscam informações sobre conteúdos de sala e outros formam grupos de estudo.

Nota-se que as consequências positivas ou negativas do uso das redes sociais depende exclusivamente da forma que os alunos as utilizam; como ferramentas de estudos ou entretenimento, desta forma, as redes sociais podem facilitar o acesso a informações e recursos educacionais melhorando o aprendizado ou podem levar ao desinteresse e perda de foco dos alunos nas aulas.

Diante dos resultados a pesquisa evidencia que as redes sociais desempenham um papel significativo na melhoria da comunicação entre professores e alunos. Plataformas como *WhatsApp* são amplamente utilizadas para a formação de grupos de estudo, facilitando a colaboração e o suporte mútuo entre os estudantes. Esse ambiente colaborativo é fundamental para promover um aprendizado mais integrado e participativo.

O uso de *YouTube* e *Instagram* para acessar conteúdos educativos demonstra a eficácia dessas plataformas na criação e compartilhamento de materiais didáticos. Essa prática não só torna o aprendizado mais dinâmico, mas também mais acessível, proporcionando aos alunos uma variedade maior de recursos para complementar suas atividades acadêmicas.

As redes sociais possibilitam que os alunos busquem informações específicas relacionadas aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Os alunos utilizam essas plataformas para este fim, mostrando como as redes sociais podem oferecer um aprendizado mais personalizado e adaptado às necessidades individuais. Além disso,

a pesquisa indica os estudantes percebem uma melhoria em seu desempenho acadêmico ao utilizar redes sociais como ferramentas de aprendizagem, sugerindo que essas plataformas são eficazes para aumentar o engajamento e a motivação dos alunos.

Ao utilizarem redes sociais para buscar informações e participar de grupos de estudo, os alunos desenvolvem habilidades digitais essenciais, como a navegação online e a avaliação crítica de fontes de informação. Essas competências são cruciais para preparar os estudantes para os desafios do mundo digital contemporâneo. Ferramentas como *WhatsApp* e *YouTube* têm se destacado na facilitação do ensino remoto, permitindo que alunos e professores mantenham uma comunicação contínua e compartilhem recursos educativos de maneira eficaz, independentemente da distância física.

O uso de redes sociais permite que os professores forneçam feedback rápido e eficiente, o que é vital para a melhoria contínua do aprendizado e para a correção eficaz de erros. Além disso, essas plataformas auxiliam na formação de comunidades de aprendizagem, onde os alunos podem trocar experiências e se apoiar mutuamente, fortalecendo a rede de suporte acadêmico entre eles.

A pesquisa também revela que os alunos utilizam redes sociais para acessar uma ampla gama de recursos educacionais, o que melhora significativamente a qualidade e a variedade dos materiais disponíveis para o aprendizado. A busca por informações sobre conteúdos trabalhados em sala de aula através das redes sociais aprimora as habilidades de pesquisa dos alunos, ensinando-os a buscar e avaliar informações de forma crítica e sistemática.

As redes sociais apresentam um grande potencial como ferramentas pedagógicas, oferecendo múltiplas funções que podem enriquecer significativamente o processo de ensino e aprendizagem. No entanto, é essencial que seu uso seja orientado e equilibrado, para maximizar os benefícios educacionais e minimizar possíveis impactos negativos, como distração e dependência excessiva. A integração consciente dessas plataformas no ambiente educacional pode transformar o aprendizado, tornando-o mais interativo, acessível e eficaz.

REFERÊNCIAS

BIADENI, B. S.; CASTRO, G. G. S. Studygrams: promovendo o consumo de modos de ser e estudar em plataformas digitais. **Revista Fronteiras – Estudos Midiáticos**, v. 22, n. 1, p. 72- 83, jan./abr., 2020.

BOAVENTURA, Edivaldo M. **Exercícios de metodologia da pesquisa**. Salvador: Quarteto, 2017.

CAMPOS, Rodrigo Moreira; CALIARI, Rogério Omar. A pedagogia histórico crítica: uma alternativa para o ensino da história no Brasil. **Revista Sociedade Científica**, [S.L.], v. 7, n. 1, p. 2158-2175, 30 abr. 2024.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

COELHO, P. M. F. Os nativos digitais e as novas competências tecnológicas. **Texto Livre: Linguagem e Tecnologia**. Pontifícia Católica de São Paulo, São Paulo, v.5, n.2, p.88-95, 2012.

DARODA, R. F. **As novas tecnologias e o espaço público da cidade contemporânea**. 2012. 122f. Dissertação (Dissertação em Planejamento Urbano e Regional) – Faculdade de Arquitetura da UFRS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul.

FELIX, Victor Hugo. O que é TikTok? Tecnoblog, 2020. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-tiktok/>. Acesso em: 03 jun. 2024.

FRAGOSO, Emílio Lopo; PIRES, Valéria de Albuquerque. O uso da plataforma youtube por acadêmicos do ensino superior. **Revista Científica Multidisciplinar**. Núcleo de Conhecimento. Ano 5, ed. 8, 2020, p.54-71. Disponível: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/>. Acesso em: 10 maio 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas e pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GUERRA, Gerusa Cabral Guerra. Educação em tempos pandêmicos: o uso do aplicativo WhatsApp como proposta de comunicação em aulas remotas. *Revista docência e cibercultura*, v. 5, n. 4, 2024, p.7

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1997.

LORENZO, E. M. **A utilização das redes sociais na educação**. 3 ed. São Paulo: Clube de Autores, 2013.

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MORAN, José. Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com apoio de novas tecnologias. In: MORAN, José Manuel; BEHRENS, Marilda Aparecida; MASETTO,

Marcos Tarciso. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas: Papirus, 2013.

SANTOS, David, Francielli de Fatima dos *et al.* Uma proposta de uso do Instagram em metodologia aplicável em disciplinas do Ensino Médio. **Research, Society and Development**, v. 8, n. 4, p. 1-17, 2019.

VELOSO, Ana Clara. Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais. Tecnologia. **O GLOBO**. 2023. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/03/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-consome-redes-sociais.ghtml>. Acesso em: 12 abr. 2024.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Brookman, 2015.